

Educación

El currículo transcomplejo: Una Mirada Reflexiva

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas • 2021-04-19 0 1.763 4 minutos de lectura

Introducción

El enfoque integrador transcomplejo, constituye una nueva forma disímil de abordar los diversos niveles de realidad de un mundo cada día más globalizado que invoca según Morín, (2008) a la reforma necesaria del pensamiento capaz de vincular y remplazar la casualidad lineal y unidireccional. En tal sentido, se hace ineludible la deconstrucción del tejido educativo desde un currículo concebido a través de las dimensiones de la transcomplejidad.

Por lo que el escrito plantea una hermenéusis reflexiva sobre los elementos que debe abarcar un currículo transcomplejo desde la apertura a nuevos horizontes en el quehacer educativo.

Comprensión de la Naturaleza del Currículo

En este aspecto, Osorio (2017:151) percibe el currículo como “un constructo histórico, tanto en su teoría como en sus prácticas, y es cada comunidad educativa la que debe definirlo de acuerdo a cómo explican ellos la relación escuela-sociedad, teoría-práctica y el rol de sus actores en la dinámica de las instituciones educativas”. Mientras que Gimeno (1991), considera que el currículo se concibe como una teoría de la enseñanza; el cual es visto en líneas generales, como la solución global al problema de la escolarización.

De lo anteriormente señalado se desprende una primera mirada desde la didáctica la cual concibe al currículo desde la visión de proyecto y como proceso y una segunda, enfocada en la prescripción y anticipación de los resultados que se esperan obtener del proceso de enseñanza; centrada en los objetivos. Es decir el docente visualiza las capacidades que debe alcanzar el estudiante, fijando unos objetivos previos mucho antes iniciar el proceso didáctico. Para el logro de dichos objetivos, se debe planificar y utilizar los medios disponibles (métodos, teorías, contenidos, técnicas y evaluaciones, entre otros). En líneas generales, este modelo no deja nada al azar, prevé y anticipa todo. Evidenciándose una concepción tradicional del curriculum reduccionista, y simplista que impide la creatividad y el abordaje multidimensional.

Al respecto, González (2013:11) afirma que pretender darle continuidad a una visión de currículo “sobre una base en equilibrio, estable, donde un grupo de expertos en educación dan las directrices del Diseño Curricular necesario para alcanzar un proceso de aprendizaje y enseñanza ideal, ya no es posible”.

Por lo que, en contraposición emerge la propuesta de un modelo curricular transcomplejo, percibido como un proyecto de intervención pedagógica, orientado a la deconstrucción de la cotidianidad de la praxis de la enseñanza y el aprendizaje con el firme propósito de mejorar lo que hasta ahora se ha concebido en el área curricular.

Por cuanto la formación académica de un profesional requiere el desarrollo de competencias tales como: pensamiento analítico, crítico, creativo, estratégico, complejo, con capacidad de adaptación al cambio, resiliente, direccionado bajo

los principios de complementariedad, transdisciplinariedad, integralidad y sinergia relacional, sacando el máximo aprovechamiento de las bondades que brindan los sistemas cuando se relacionan y se interconectan entre sí.

Esto implica la apertura de un currículo capaz de avizorar nuevas cosmovisiones de descripción y comprensión de los múltiples niveles de realidad que plantea el enfoque integrador transcomplejo. Al respecto Schavino y Villegas (2021:2), señalan "...todo ello implica la reconstrucción o resignificación de las concepciones epistemológicas del conocimiento, de sus criterios de consistencia y de sus vías de producción y legitimación".

En este sentido, González (2013), plantea una nueva concepción curricular denominado currículo transcomplejo, el cual contempla el tiempo y el espacio infinito como principio transcendental; donde el tiempo debe ser concebido antes del currículo y no a la inversa. Así mismo, concibe los contenidos transdisciplinarios. Con esta concepción se procura una formación sistémica, holística y ecológica. Por lo tanto, los contenidos especializados y prácticos según González, deben ser entretejidos es decir deben conformar un *complexus* que genere un currículo, organizado de tal forma se distancie de la linealidad y el equilibrio.

Conclusión

Los tiempos actuales de este mundo complejo y multidimensional, están obligando a repensar la concepción del instrumento central de la educación el currículo, para que este se convierta en una herramienta social como elemento heurístico y creativo. En consecuencia, el currículo transcomplejo, requiere de la implementación de actividades académicas (instituciones educativas, docentes y estudiantes) transdisciplinares, trabajo colaborativo de todos los involucrados en el hecho educativo y desarrollo del pensamiento crítico, creativo, estratégico, complejo y ecológico, para la formación de profesionales integrales en las áreas tanto humanísticas como científicas, con cultura investigativa que participen activamente en la transformación de la sociedad, desde un nuevo modo de pensamiento y cosmovisión del mundo.

Referencias

Jimeno, J. (1991). **El currículo: Una reflexión sobre la práctica**. 9na edición. Editorial Morata. España.

González, J. (2013). **Currículo transcomplejo: Pensamiento transcomplejo** tomo IV. Colección educación, Complejidad y transdisciplinariedad. Ed 21. Editorial. Universidad Simón Bolívar.

Morín, E. (2008), **La cabeza bien puesta: Repensar la reforma. Reformar el pensamiento**. Bases para una reforma educativa. 1ª ed. 7ª reimpresión. Ediciones Nueva visión. Buenos Aires Argentina.

Osorio, M. (2017). **El currículo: Perspectivas para acercarnos a su comprensión**. Revista del Instituto de Estudios en Educación y del Instituto de Idiomas Universidad del Norte. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/>.

Shavino, N. Villegas, C. (2021). **De la teoría a la praxis en el enfoque integrador transcomplejo**. Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Congreso iberoamericano de educación. Buenos Aries Argentina. Disponible en: <https://www.adeepra.org.ar/>.

Shelimar Palencia

Candidata Doctoral en Ciencias de la Educación, Magister en Educación.
Docente Universitaria UNELLEZ

Nohelia Alfonzo

Postdoctora en Investigación, Investigación Transcompleja y en Estudios de Paz y Cooperación, Doctora en Ciencias de la Educación, Magister en Investigación Educativa, Magister en Derecho Laboral, Abogada, Docente Universitaria UBA-UNES

#currículo transcomplejo

#educación transcompleja

#qué es educación transcompleja

